

Robinson Crusoe: uno studio di sociologia

di Giovanni Radicchi,¹ a cura di Francesco Freschi.

I. L'uomo qualsiasi

Robinson Crusoe è l'uomo qualsiasi. Non semplicemente un uomo oscuro, ma proprio l'uomo qualsiasi. È rilevante proprio in quanto tale. Chi è l'uomo qualsiasi? L'uomo qualsiasi è l'uomo generico, l'individuo. L'individuo è ciascuno di noi, per quel che ha in comune con tutti gli altri. È, nella varietà dei comportamenti, l'uomo delle statistiche, delle ricerche di mercato, della sociologia. È un'astrazione, ma un'astrazione che si riferisce ad una realtà, così come è un'astrazione, fondata nel reale, il corpo di cui si parla in fisica. È una prospettiva in cui, legittimamente, può essere visto ciascuno. Come il corpo della fisica, l'individuo non ha affatto una fisionomia sfocata e confusa, ma un'identità precisa e, come il corpo della fisica, unisce a questa identità perfettamente determinata, il massimo grado di universalità. È ciascuno e tutti. Questa realtà si può cogliere solo isolandola. È una realtà concettualmente isolata e isolabile. Non che non possa entrare in rapporto con altri. Ma sussiste concettualmente solo come unità distinta e isolata. Può entrare in qualunque insieme e sistema, ma la sua realtà puntiforme rimane concettualmente indipendente da qualunque insieme più ampio. L'individuo è, come si dice, una realtà atomica.

Perché la necessità di questa atomizzazione? Abbiamo detto che l'individuo è ciascuno e tutti. Per rispondere a questo requisito di generalità, di universalità, deve essere isolato, cioè privato di ogni carattere particolare, come il corpo della fisica, che si riduce a massa ed estensione (di solito trascurabile). Per essere tutti, deve essere ciascuno, cioè privato di tutti quei caratteri che potrebbero farne solo quello. La realtà "individuo", per sussistere concettualmente, deve essere liberata di tutto ciò che è ad essa estrinseco, cioè isolata. Solo allora l'individualità si accompagna al massimo di universalità. Per il corpo della fisica, ciò significa massa ed estensione. Per l'individuo, ciò significa "ragione". L'individuo è pura facoltà razionale.

Per "ragione", si intende quell'ambito in cui ciò che è vero per uno, è indiscutibilmente vero per tutti; è la ragione che tende ad imporsi indiscutibilmente a tutti, essenzialmente con i suoi risultati

¹ Il presente documento raccoglie le riflessioni di Giovanni Radicchi, conservate a titolo di memoria storica e per finalità esclusivamente culturali e di ricerca. Non si tratta di un'edizione ufficiale né di una pubblicazione a scopo di lucro. Il materiale è presentato così come conservato nei documenti originali, senza modifiche sostanziali, con l'intento di preservare e condividere un patrimonio di interesse intellettuale.

tangibili, e a cui tutti possono, in linea di principio, giungere: una ragione essenzialmente tecnica, che dà risultati misurabili e quantificabili.

Perché Defoe ha bisogno dell'individuo, come personaggio? L'uomo qualsiasi, l'individuo, è già il protagonista delle nascenti ricerche economiche, della nascente pubblicistica tecnica, della nascente stampa periodica. La determinazione precisa della sua identità dipende dalla chiarezza degli interessi, dalla prospettiva culturale del pubblico di questa nuova letteratura. L'individuo, l'uomo generico dei giornali, non è mera astrazione: è una realtà, in quanto espressione del lettore di giornali. Esso è l'oggetto di conoscenza e insieme lo strumento conoscitivo di questo nuovo pubblico, il suo nuovo modo di guardare il mondo. Nel 1661, Boyle aveva formulato la teoria atomica. Newton, nei *Principia*, del 1687, aveva ridotto il corpo a massa ed estensione puntiforme. L'individuo, l'uomo generico, se è un'astrazione, lo è come lo sono il corpuscolo di Boyle o il corpo della meccanica newtoniana. Ha lo stesso significato. Quel che sono l'atomo di Boyle, il Corpo di Newton per la fisica, è l'uomo generico, l'individuo, per l'economia e la sociologia. Sicuramente Defoe aveva letto Hobbes. Occorreva che anche l'uomo delle prime indagini statistiche, delle prime ricerche economiche, il modello culturale del nuovo pubblico, questo, per niente astratto, ottenesse la sua piena fondazione; superando l'ambito delle ricerche settoriali, acquisisse una piena universalità e una compiuta identità, cioè diventasse personaggio di romanzo, soggetto di un'esperienza, di una visione del mondo che è già quella del nuovo pubblico. Questa la ragione per cui l'uomo qualsiasi, l'individuo come tale, interessa a Defoe come personaggio. Defoe ha intuito questo nuovo modello nella sua totalità, e ha saputo dare espressione letteraria ad una prospettiva che è globale, ma che, fino a lui, si era espressa solo settorialmente, nel nuovo metodo scientifico e nelle nascenti ricerche socio-economiche. Occorreva anche rappresentare il soggetto titolare di questa esperienza totale, ed è Robinson. Come si costruisce il personaggio dell'uomo qualsiasi? La nuova scienza non osserva la natura; agisce su di essa. Defoe fa lo stesso con il suo personaggio. Se Robinson fosse rimasto un semplice mercante, sarebbe stato semplicemente un uomo oscuro, come tanti. Per Robinson non è sufficiente essere come tanti. Dev'essere tutti. Così Defoe, mandandolo sulla sua isola, lo rende ciascuno e tutti, l'uomo universale della nuova epoca, l'individuo. Egli deve ricapitolare in sé, come individuo, tutta una prospettiva culturale, appunto secondo i canoni di questa prospettiva, rendendola cioè propria esperienza empirica.

Il modello è talmente adeguato alla nuova prospettiva, da poter ricapitolare in sé e in anticipo, l'impresa dell'Enciclopedia, le ricerche economiche di Smith e il programma pedagogico dell'Emilio.

Si può dire che l'Enciclopedia non è altro che la trasposizione del "Robinson" dalla forma narrativa a quella discorsiva e non tanto per la molteplicità delle arti che Robinson impara ed esercita

partendo da zero, quanto perché il modello è lo stesso, è lo stesso il soggetto titolare di questa esperienza nelle due opere: l'individuo, uno e universale.

Così come l'Enciclopedia è ben più che una raccolta di informazioni sulle attività umane, ma vuole essere ed è il corpus unitario di una nuova concezione dell'uomo e della società, allo stesso modo il "Robinson", pur trattando di un uomo solo, giacché quest'uomo è l'individuo, l'uomo universale, è un trattato sulla società.

Infatti l'opera non consiste in nient'altro che nella costruzione del soggetto della nuova società.

Robinson ripercorre e ricapitola, partendo da zero, solo con la propria ragione, tutta l'esperienza umana. L'individuo si appropria del reale e della storia e ne diventa il centro. Quell'isola deserta è il deserto necessario della filosofia trascendentale di Kant, il luogo dove il soggetto trova finalmente il suo posto; quella solitudine, la condizione pedagogica propugnata dal maestro di Kant: Rousseau.

Nella coincidenza tra agire individuale, storia e Provvidenza, è già il soggetto storico di Hegel.

D'ora in poi incontreremo e avremo a che fare sempre con lui: l'individuo. Robinson è la modernità. È la ragione che rende l'individuo, uomo universale. La ragione sta all'individuo, come la massa sta al corpo. Defoe non sarebbe stato d'accordo sull'affermazione, per cui due persone fanno una società. Per Defoe, un individuo razionale è già tutta la società. La ragione, nel "Robinson", è come lo spazio assoluto di Newton: comprende la totalità. In lui, come già in Newton e prima di Kant, razionalismo ed empirismo convergono.

Ciò domina talmente l'opera, che il lettore oscilla tra due impressioni, del resto perfettamente compatibili: che quest'isola sia l'Inghilterra, oppure un luogo assoluto, che non è situato da nessuna parte. Sarebbe riduttivo affermare che Defoe, con il "Robinson", semplicemente abbia rappresentato e dato piena universalità, rendendolo personaggio letterario, a quello che era già il personaggio implicito degli scritti socio-economici e giornalistici. Cioè abbia dato pienamente forma alla realtà concettuale di individuo, che sta alla società, come l'atomo di Boyle e il corpo di Newton stanno alla fisica. Defoe ha compreso l'unità di diverse esperienze teologiche, sociali, scientifiche, economiche, in un'unica prospettiva e di esse ha fatto titolare un unico soggetto, secondo criteri perfettamente coerenti con quella prospettiva. Così Robinson non è solo il modello unitario di detta prospettiva, ma la rappresentazione, di profondità storica straordinaria, di chi quella prospettiva ha prodotto. Il lettore di almanacchi ha trovato non solo il suo modello mitico e teorico, cioè ideologico, ma l'immagine di sé.

II. La Provvidenza

Come riconoscere il volere di Dio? Dalla riuscita o meno dei nostri progetti e delle nostre azioni. Il loro successo dimostra il favore divino; il loro fallimento, il fatto che esse andavano contro la volontà di Dio.

Ma, a parte la disobbedienza iniziale alla volontà paterna, qual è la colpa di Robinson? È una colpa voler fare il marinaio o desiderare di girare il mondo? Oltretutto è uno stato di colpa che Robinson riferisce a tutta la sua vita precedente: era in colpa anche quando era proprietario in Brasile; era in colpa anche quando da lì organizzava traffici commerciali; per diverso tempo, era in colpa anche dopo il suo arrivo nell'isola. Il fatto è che, appunto, si tratta di uno stato di colpa, di una condizione colpevole, più che di una specifica azione.

Robinson non ringraziava Dio dei beni di cui godeva, né a casa, né in Brasile, né nell'isola, disprezzando la condizione presente, preso dalle proprie aspettative per il futuro. Né poneva in funzione della gloria di Dio, i propri progetti e le proprie imprese. Questa è la colpa di Robinson, ancora per diverso tempo dacché è arrivato sull'isola. Solo dopo che ha imparato a ringraziare Dio per il presente e riferire alla sua gloria il futuro, le azioni di Robinson, pur uguali a quelle del passato, diventano lecite e giuste.

Robinson può rendersi conto di ciò, per i disastri a cui è andato incontro. Il successo è, in definitiva, l'unico criterio del giusto e dell'ingiusto, del bene e del male.² Giusto o ingiusto, bene e male, sono un risultato, un prodotto dell'azione umana. Non sono all'origine, ma a conclusione dell'azione. Ma la Provvidenza non si limita a permettere il successo delle azioni cui è favorevole. Essa fa lavorare anche le azioni che avversa e che falliscono, al proprio disegno di salvezza. Così, ogni azione umana, ogni situazione, si inserisce positivamente nel disegno provvidenziale.

La colpa di Robinson è di disprezzare i beni presenti, di non ringraziare di essi Dio, di lavorare per il futuro, senza offrire a Dio questo lavoro. Questa è la sua colpa, ma anche l'occasione del suo ravvedimento e della sua salvezza. Infatti, senza l'inquietudine che lo spinge a viaggiare, sarebbe rimasto a casa o in Brasile, dove comunque sarebbe vissuto in quella condizione di colpa. Da questa stessa inquietudine, invece, è giunta l'occasione per la redenzione: il naufragio sull'isola e l'illuminazione. Così ogni azione, ogni situazione, anche inconsapevolmente, tende a realizzare nel tempo la Provvidenza, a cooperare con essa. Azione umana e Provvidenza agiscono così sinergicamente, da essere indistinguibili. La natura dell'individuo è la ragione. La sua trascendenza è la storia.

Il tendere, consapevole o inconsapevole, di ogni azione, di ogni situazione, al realizzarsi della Provvidenza, fa sì che non esistano in assoluto situazioni negative. Ogni situazione presenta dei lati, che l'individuo può sfruttare per migliorare la propria condizione. Così la nozione di Provvidenza

² Si noti la vicinanza con la concezione protestante della teologia della prosperità.

diventa anche, per l'intelligenza, un criterio operativo. L'intelligenza coopera e realizza la Provvidenza, traendo da ogni situazione il miglior partito.

Siccome il bene e il male, il giusto e l'ingiusto, non stanno all'inizio, come criterio, ma alla fine, come esito, l'unico elemento in base a cui scegliere cosa fare, diventa una sorta di assenso interiore di intuizione non altrimenti giustificabile. Potrebbe diventare qualcosa di indistinguibile da un desiderio sufficientemente forte, da cancellare ogni dubbio; ma non è così. Il piano da cui l'azione può trarre la propria legittimità, corrispondere al disegno provvidenziale, è comunque un piano diverso da quello della passione; è sempre il piano del massimo profitto che la situazione può offrire. L'azione provvidenziale, cioè previdente e produttiva e l'azione razionale, coincidono.

Così, la nozione di Provvidenza ha, nel "Robinson", carattere strutturale: è il principio della razionalità. È la condizione per ogni altra attività. La Provvidenza, per Robinson, è il corrispondente di quel che era il principio di causa, per la vecchia metafisica. Da una parte, è una condizione per l'esercizio della ragione, dall'altra, è, hegelianamente, l'astuzia della storia. La Provvidenza è criterio assiologico, perché pienamente verificabile, come successo o insuccesso, nell'esito dell'azione. D'altra parte, Robinson non può essere il risultato di eventi fortuiti e accidentali. È la Provvidenza che dà un significato a questi eventi e rende Robinson un essere necessario, cioè soggetto assoluto. Robinson diventa veramente proprietario della sua isola, solo dopo il suo riavvicinamento a Dio, solo dopo che ha riconosciuto la storia. La Provvidenza è il progressivo dispiegarsi e affermarsi della ragione nel tempo.

La preghiera di Robinson è l'azione razionale, produttiva: «Invocami nel giorno del dolore e io ti libererò e tu glorificherai il mio nome.», «Servi il Signore e sta di buon animo ed Egli renderà forte il tuo cuore. In verità ti dico, servi il Signore.» La preghiera di Robinson è l'economia.

Questo è ciò che differenzia "Robinson" dalle consuete utopie e la sua isola dalle consuete isole utopiche. È stato giustamente notato che il tratto comune a tutte le utopie è la staticità, la mancanza di mutamento e di conflitto. Defoe, facendo la Provvidenza come progresso, il fattore costitutivo della sua particolare utopia, l'ha resa aperta ad ogni novità, strutturalmente dinamica e inseparabile dalla nozione di futuro. La Provvidenza come programma storico, come progresso, è l'unica utopia che si è storicamente realizzata. Lo stato di natura è la storia.

III. Il ceto medio

L'individuo ha un'origine storica, dunque un'appartenenza sociale. La sua classe d'appartenenza non può che essere il ceto medio. Sono le caratteristiche di questa classe a permettere storicamente, cioè provvidenzialmente, a Robinson, di giungere alla sua isola, e quindi, impadronendosi della realtà e della storia, di diventare individuo assoluto.

Nel romanzo c'è una prima descrizione del ceto medio, fornita dal padre di Robinson. La descrizione del vecchio Robinson, immobilizzato in camera dalla gotta, è ancora rispondente alla tradizionale nozione di terzo stato, organicamente inserito in un sistema gerarchico, con una classe più in alto e una parte della società più in basso. Il dissidio tra padre e figlio consiste tutto nel rifiuto, da parte del giovane, di questa posizione prestabilita; nella sua insofferenza a “stare al suo posto”. Ma già nella descrizione del padre, sono presenti gli elementi che porteranno Robinson alla sua isola.

È la posizione particolare, appunto intermedia, di questa classe, già nella descrizione del vecchio Robinson, a renderla tendenzialmente non una classe come le altre, un membro compreso in un corpo più ampio, ma una somma di individui, più connotati dal non appartenere alle altre due classi, che da una coscienza e una responsabilità proprie; insomma tale da formare una terra di nessuno, estranea all'ordine costituito, dove ciascuno, più agevolmente, può seguire i propri interessi particolari, libero dai vincoli e dagli impegni che gravano sui membri delle altre due classi. Il privilegio di chi è in questo ceto, è la libertà individuale. Certo, nella descrizione del vecchio Robinson, questo è ancora un privilegio, una posizione particolare all'interno del vecchio ordine gerarchico. Ma è da questo terreno che uscirà l'individuo, il soggetto che, in quanto fondamentalmente estraneo alle ripartizioni gerarchiche della vecchia società, le porrà in discussione, ricostituendo una nuova società a sua immagine. La ribellione di Robinson all'autorità paterna, è la ribellione dell'individuo al vecchio ordine costituito, il passaggio dal terzo stato all'egemonia del nuovo soggetto storico. Ma per questo, Robinson doveva giungere alla sua isola. La ribellione all'autorità tradizionale, sarà il peccato originale del nuovo ordine.

Il carattere specifico di Robinson è l'inquietudine. Il non saper stare al proprio posto rimarrà il suo tratto costante, anche dopo la sua riconciliazione con Dio, cioè anche dopo essersi impadronito della storia. Robinson è potuto diventare quel che è, perché non sa cosa vuole.

Si imbarca, ma non come marinaio. Come viaggiatore mercante. Come marinaio, avrebbe imparato un mestiere. Sarebbe diventato qualcosa. Ma per compiersi come individuo assoluto, come soggetto della nuova epoca, per essere il ciascuno della nuova epoca, Robinson deve rimanere nessuno; per fondare la nuova società, la società degli individui, non può prendere posto in nessuna ripartizione sociale del vecchio ordine. Giacché l'avvento dell'individuo le nega tutte.

La vicenda di Robinson, nel suo svolgersi, radicalizza la situazione di non appartenenza, la condizione di estraneità sociale per il ceto medio, presente implicitamente nella descrizione paterna. La società degli individui è tendenzialmente ugualitaria. Così Robinson, prototipo del moderno ceto medio, può passare bruscamente dalla condizione di mercante occasionale a quella di schiavo. Il tratto veramente tipico, costante, del nuovo soggetto, è cogliere le occasioni e sfruttare al meglio ogni circostanza, indipendentemente dalla posizione sociale in cui accidentalmente viene a trovarsi. Nessuna posizione sociale lo qualifica definitivamente e completamente. L'unica qualifica sono le capacità personali. Queste capacità non servono per radicarlo in niente che sia altro da sé stesso, ma anzi a sfuggire dalle maglie di ogni situazione definitiva, cogliendo ogni occasione che sia per lui più vantaggiosa.

Le vicende di Robinson prima dell'arrivo sull'isola, rappresentano la genesi di come i caratteri di una classe, secondo i criteri tradizionali, la metà di questo ceto, si prepari a diventare universalità.

Nella sua fuga dai Mori, Robinson naviga lungo le coste selvagge dell'Africa. Il nuovo ceto avrà sempre bisogno di territori vergini e inesplorati, avrà sempre bisogno di spazi vuoti. È una specie invasiva. In Brasile, Robinson diventa piantatore. Il borghese non appartiene a nessun mestiere e li impara tutti facilmente.

Già ora Robinson è un uomo solo. Non appartiene a niente e a nessuno. La solitudine, per lui, ha carattere strutturale, come la Provvidenza. La solitudine sta al presente, come la Provvidenza sta al futuro. Dio è solo.

Robinson è solo, ma non è solitario. Non ha amici, ma proprio per questo ha bisogno di soci e alleati. Ha bisogno di persone di cui potersi fidare. Ogni persona di cui potersi fidare, deve poter essere un suo potenziale socio. Di qui, una fitta rete di relazioni, puramente personali oppure sanzionate da forme legali di transizione finanziaria e commerciale, che si incontrano nel romanzo. Tutte si fondano, in definitiva, sul credito. Il capitale del borghese è il suo credito, ciò che prima si chiamava onore.

In questa prospettiva, rientrano anche la generosità e la riconoscenza di Robinson, al di là degli obblighi strettamente legali, verso chi a sua volta l'ha aiutato. Non solo la stretta correttezza, ma la riconoscenza e la generosità rientrano, anzi sono il fondamento ultimo, del sistema di credito: il potere contare, entro limiti ragionevoli, su qualcuno. La società degli individui è fondamentalmente ugualitaria. Tutti i rapporti che Robinson stabilisce, sono, almeno implicitamente, dei contratti.

Alcuni decenni dopo Defoe, Smith si occupava, oltre che di economia, di psicologia e filosofia morale. Anche per lui, le due materie erano correlate. Nella sua *“teoria dei sentimenti morali”*, Smith introduce una morale della simpatia. La simpatia, la generosità, anche senza un immediato

tornaconto economico, rientrano, per lui, in un comportamento lungimirante e prudente, perché si ha bisogno degli altri e si può averne bisogno in momenti imprevedibili. Smith introduce anche la nozione di “spettatore imparziale”. Lo scambio, ma più in generale, ogni relazione umana, per sussistere, sia pure in funzione dell'interesse personale, richiede necessariamente anche la comprensione dell'interesse personale e delle esigenze degli altri. Di qui l'utilità di prendere a criterio delle proprie azioni e comportamenti, il punto di vista di un terzo estraneo, appunto lo “spettatore imparziale”. Il sistema di credito ha bisogno di certezza di equanimità, al di là delle norme strettamente legali. Quanto più Robinson, il nuovo cetto, corre dei rischi, tanto più ha bisogno di sicurezze e garanzie. La comprensione, la gratitudine, la generosità, sono un investimento sugli altri, necessario in vista di possibili situazioni future.

Robinson è un irrequieto che non sa stare fermo in un posto, ma non è un nomade. È un divoratore di spazi. Ovunque arrivi, erige recinti, delimita spazi, fissa una presenza definitiva. Il suo trasformare spazi in territori, è una ennesima espressione della sua estraneità a qualunque ambiente, della sua solitudine. Robinson individualizza spazi. Le forme legali della proprietà privata sono il corrispondente, sul piano giuridico, dei recinti materiali che erige. Sono barriere di difesa. La libertà dell'individuo è costantemente difensiva. Per esistere, l'individuo deve isolarsi, circoscrivere.

Robinson oscilla costantemente tra desiderio, che è rischio, e paura.

Non è né bellicoso, né sanguinario. La guerra non rischia mai di diventare, per lui, come talora per le classi dominanti del passato, un gioco e una passione. È semplicemente un mezzo, un'altra forma di investimento, che talora la situazione può imporre.

Il mondo aveva già visto, in precedenza, personalità irrequiete, avventurieri. Robinson non è un semplice avventuriero. In lui, l'irrequietezza è estraneità, estraneità invasiva. La medietà, per realizzarsi pienamente, deve abolire tutte le classi, deve diventare universalità; Sieyès, cinquant'anni dopo, dirà: «Il terzo stato è tutto». Il prezzo dell'universalità è il nulla.

IV. L'isola

Robinson è la sua isola. L'isola è l'universalità dell'individuo. Qui Robinson ricapitola, come propria esperienza, su basi empiriche, tutta l'esperienza umana. L'isola è la nuova società. È l'incontro tra la ragione e la storia. Si potrebbe chiamare Isola dell'Enciclopedia, o Isola di Kant.

Robinson la chiama isola della Disperazione.

Abbiamo già detto della solitudine strutturale di Robinson. In un altro senso, è evidente che Robinson, sull'isola, non è solo per un istante. Qui è approdata l'umanità, con tutto il suo passato che deve essere rifatto su basi nuove; l'umanità che, per riconoscersi, ha bisogno dell'isola.

Il lettore avverte in modo molto forte questa presenza, che arriva a costituire un altro personaggio, sempre sovrastante o a fianco di Robinson. Quasi l'ombra proiettata della sua solitudine. Robinson e la sua ombra. Tutta la vita di Robinson sull'isola, è riconducibile al rapporto, al dialogo, tra Robinson e questo personaggio. Non è Dio. Non è lui stesso. Forse siamo noi. È la società che l'ha seguito. Questo personaggio ricorda la Legge che governa la società in Locke. Ricorda il “terzo estraneo” di Smith. È la presenza muta, impersonale, ma incombente e imperativa, dello “spettatore imparziale”. Ma non è un amico. Anzi: dà tutto lo spessore della solitudine del naufrago.

È uno spettatore esigente. Robinson, sull'isola, realizza il suo programma. Veramente, per Defoe, un individuo è già tutta la società.

Quest'isola dev'essere piccola: disabitata, dimenticata. Eppure si dilata, a tratti, alle dimensioni di un continente. Si parla di miglia, di decine di miglia. Dopo anni di permanenza, esistono ancora per Robinson zone dell'isola inesplorate. Nonostante l'attenzione di Robinson per tutto ciò che concerne lo spazio, non ce ne viene mai detta, nemmeno approssimativamente, la superficie, le dimensioni, la forma.

Il “Robinson Crusoe” di Defoe è sicuramente l'opera che ha avuto il maggior numero di continuazioni, di seguiti, successivi al suo autore. Il tema del naufrago sull'isola deserta è uno dei temi più tipici delle vignette umoristiche. Ciascuna di queste vignette può essere considerata un seguito, uno sviluppo, una variazione sul tema del “Robinson Crusoe”.

Esistono alcuni temi ricorrenti nelle vignette umoristiche: la visita del medico, di cui sotto tema frequentissimo, la visita dello psichiatra; i rapporti tra i due sessi, di cui sotto tema prevalente, i rapporti tra marito e moglie (e qui si apre, vastissima, la galassia riguardante la suocera); l'incontro con il capo-ufficio o il datore di lavoro, sempre nell'ufficio di questi.

La frequenza di questi temi è, evidentemente, dovuta al fatto che si tratta, per la maggior parte di noi, di situazioni usuali, legate alla nostra esperienza quotidiana. Sono situazioni che riguardano la condizione ordinaria di ciascuno.

A fianco di questi temi, però, esistono alcuni temi altrettanto tipici delle vignette, riguardanti situazioni estremamente improbabili. Il più tipico è il naufrago sull'isola deserta, ma oltre a questo

esistono altri due classici: i dispersi nel deserto e i prigionieri dei cannibali. Nel “Robinson Crusoe”, si trovano associate ben due di queste situazioni: naufrago e pericolo cannibali.

In posizione intermedia tra questi due grandi gruppi, situazioni quotidiane e situazioni improbabili, si situa il tema dei carcerati nella cella. Qui la situazione non è così improbabile come quelle del secondo gruppo, ma pure resta abbastanza eccezionale rispetto all'esperienza ordinaria dell'uomo comune. Un caso particolare ne è la variante in versione storica: il prigioniero della segreta medioevale, solitamente incatenato al muro.

Nelle vignette del secondo gruppo, sembra che l'elemento umoristico consista proprio nel contrario di quello del primo gruppo: appunto l'estrema improbabilità della situazione. Ma è proprio così? La ricorrenza di questi temi dimostra che, nonostante la loro improbabilità, essi sono esemplificativi e simbolici di una condizione o di una possibilità che ciascuno sente prossima o coincidente con la propria esperienza.

L'esame delle vignette del naufrago sull'isola deserta, come infinito seguito del “Robinson Crusoe”, ci può aiutare a capire quali elementi relativi alla condizione storica dell'uomo contemporaneo, il romanzo, per primo, sia riuscito a cogliere e rappresentare.

L'isola si presenta come un metro quadrato di terra, spesso con una o due palme. Il terreno è talora cosparso di vecchie scatolette e lische di pesce. Si può trattare di un solo naufrago o di due.

Raramente il numero dei naufraghi arriva a tre. Se i due naufraghi sono un uomo e una donna, la vignetta dell'isola deserta rientra anche nel genere “rapporti tra i due sessi”, qui drammatizzati, appunto, dalla forzata convivenza sull'isoletta. Sempre nel gruppo “naufraghi uomo e donna”, la donna può essere la moglie. Allora l'umorismo si fonda sempre sul disappunto del marito naufrago: isola deserta / compagnia femminile / mancata occasione. Questo è uno degli sviluppi labirintici del tema: un naufrago su un'isola deserta, che sogna un'altra isola deserta. Oppure la donna non è la moglie: allora è bella o brutta. Diverse situazioni umoristiche delle due situazioni. Nel caso i naufraghi siano due uomini: sempre umorismo fondato sulla forzata convivenza. Di solito, uno o entrambi si sforzano, incongruamente, di seguire regole o manie proprie della vita normale, anche nella nuova situazione. Se il naufrago è solo: il ridicolo è costituito dai programmi formulati per affrontare la nuova situazione o dalle aspettative per il futuro. In questo secondo caso c'è la variante: messaggio nella bottiglia. Oppure, anche sull'isoletta, il naufrago persegue le abitudini e le idee fisse della vita normale o ne sviluppa di particolarmente assurde, legate alla solitudine.

L'assurdità è collegata spesso all'esiguità dello spazio disponibile. Il naufrago anziché mandare, può ricevere un messaggio nella bottiglia: oziosità del messaggio ricevuto, data la situazione. La battuta umoristica può poi scattare per l'arrivo di qualcun altro sull'isola: può trattarsi di un nuovo naufrago

o dei soccorsi. La battuta è sempre legata in qualche modo, alla lunga condizione di solitudine del naufrago sull'isola. Frequentemente la vignetta del naufrago sull'isola deserta è senza parole.

Un genere apparentemente simile è il naufrago o i naufraghi sulla zattera. Ma qui manca l'elemento fondamentale di un terreno stabile sotto i piedi. Il dinamismo legato al fatto di trovarsi su un elemento liquido, rende in realtà il genere e la situazione completamente diversi.

Del resto è significativa, dopo la permanenza sull'isola, la lunga ripugnanza di Robinson verso i viaggi per mare.

Sintetizzando e generalizzando (le varianti sono pressoché infinite; il tema è inesauribile; su un'isola deserta può succedere di tutto); isola: rifugio / condanna; presente / attesa; nascita o accentuazione di un'idea fissa / solitudine; tentativi di comunicare con altri / isolamento.

L'isola è comunque sempre fortemente radicata nella società cui il naufrago appartiene. Si può anzi dire che la società è l'oceano che la circonda. L'isola radicalizza la condizione di individuo, riassumibile in due aspetti: isolamento ed esiguità dello spazio disponibile, e svela gli elementi critici del rapporto individuo / società e individuo / altri. L'isola determina l'individualità del naufrago, lo salva e nello stesso tempo lo imprigiona. Essa è una liberazione dagli obblighi della società e una condanna all'esclusione. Esprime contemporaneamente un desiderio e una paura.

Di isole e isolotti è piena la letteratura mondiale degli ultimi tre secoli. Solo una, però, ha la stessa importanza, nell'immaginario collettivo, dell'isola di Robinson: è l'isola del tesoro, di Stevenson.

Anche qui c'è un naufrago, ma, romanticamente, è un disgraziato qualsiasi. Tra l'altro non è un naufrago, ma uno abbandonato volutamente sull'isola. Ma quel che più importa, è visto con gli occhi di chi è arrivato dopo. Non vive direttamente la propria storia. Inoltre, il povero Ben Gun è soccorso. Robinson presta soccorso. In pratica, si impadronisce di una nave. È il suo grande rientro nel mondo. Comunque, l'isola del Tesoro è la fantasia, l'avventura.

L'isola di Robinson, come documentato dall'infinito seguito e sviluppo rappresentato dalle vignette umoristiche sul tema – straordinaria verifica della verità di ciò che è intuito e introdotto da Defoe sulla condizione dell'uomo contemporaneo – è invece il luogo necessario, obbligato, della nostra esperienza ordinaria, sia per il rifiuto che per il rapporto, sia per la fuga che per l'integrazione; è il luogo necessario dell'individuo. Chi non ha desiderato di raggiungere uno di quegli scogli? Chi non si è sentito prigioniero, su uno di quegli isolotti? Quell'isola è il nostro io e il mondo intero. La fecondità e la verità storica di un'intuizione è dimostrata dal fatto che essa prolifichi e si sviluppi, indipendentemente dall'autore e dalle sue immediate intenzioni. Alla luce di ciò, non è una digressione descrivere l'oceano in cui tali isole si incontrano. Per gli italiani, è “*La Settimana Enigmistica*”.

Intanto, è certamente attinente al tema, notare la capacità di coinvolgimento, di contagio, che il naufrago sull'isola deserta esercita sull'osservatore. Basta seguire, guardare, il naufrago sull'isola deserta e immediatamente ci si identifica con lui. Siamo lui. Il fatto è che la realtà "individuo" è contagiosa. L'isola circoscrive il mondo alle dimensioni dell'io. Riduce il reale, facendolo coincidere con noi stessi. Questa prospettiva ha i poteri della Medusa. Non ci si può porre nella prospettiva dell'individuo, senza diventare, immediatamente e contro ogni intenzione, individuo.

Questa è, probabilmente, la ragione più importante del successo storico del nuovo soggetto, la ragione che gli ha permesso di impadronirsi del reale. Il fenomeno, che è spirituale e sociologico insieme, è stato descritto da Augustin Cochin per le società di pensiero. L'individuo, realtà empirica di cui il substrato è l'io, non è propriamente una realtà. È essenzialmente una forma, una modalità di rapporti. Quando il reale prende esattamente la misura del nostro pensiero, siamo sull'isola. Non è semplicemente un fenomeno di identificazione psicologica. Si potrebbe chiamare contagio ontologico. Se l'isola è la riduzione del reale alle dimensioni dell'io, quell'io sono io – l'unico di cui abbia esperienza – e il reale, ridotto esattamente alle sue dimensioni, risponderà necessariamente alle leggi del mio pensiero, che, in quanto individuo, sono le leggi universali della ragione. L'isola esprime perfettamente la condizione filosofica dell'uomo moderno, la sua posizione nei confronti del reale.

La grandezza di Defoe è di aver rappresentato, in forma totale, romanzesca, un'immagine che era di un modello già esistente nella nascente pubblicistica socio-economica e nel nascente giornalismo. Conscio di aver descritto un'esperienza, una posizione intellettuale di chi, quel modello, aveva già assunto: i lettori di questa nuova pubblicistica. Robinson non è solo un modello psicologico. È soprattutto un modello intellettuale.

È un modello che ha bisogno di un contesto, di una particolare posizione del lettore. Per questo, può essere utile descrivere il contesto in cui, oggi, a livello popolare, quindi quasi involontariamente, gli italiani incontrano Robinson e la sua isola: appunto, "*La Settimana Enigmistica*".

"*La Settimana Enigmistica*" è veramente il contesto più adatto per incontrare l'isola e verificare come questa prospettiva sia contagiosa, per cui chi osserva l'individuo sull'isola, diventa egli stesso individuo, e descrivere questo modello è descrivere anche il lettore della pubblicistica, dove questo modello è presente. "*La Settimana Enigmistica*" è l'esempio più semplice e nella sua semplicità più evidente, di come, entrato in un determinato contesto, a prescindere da ogni intenzione, ogni lettore si trasformi in individuo, si spogli di ogni determinazione che lo differenzia dagli altri e diventi un tutti e un ciascuno. Approdi cioè sull'isola. Rimangono le differenze di capacità, ma ogni altro carattere personale decade all'interno delle regole imposte dal contesto, all'interno dell'ambiente. È vero che questo si potrebbe dire anche per un trattato di algebra. Ma il lettore di un trattato di

algebra ha pur sempre una qualifica sufficientemente specifica: quella di matematico. La qualifica di solutore di rebus o di parole crociate non è altrettanto forte e differenziante; in questo ambiente può entrare chiunque, spogliandosi di ogni qualifica, diventando individuo. Lo stesso fenomeno vale per ogni forma di pubblicistica giornalistica, dal “*Sole 24 Ore*” a “*La Gazzetta dello Sport*”.

Fin dalla copertina, a memoria d'uomo, “*La Settimana Enigmistica*” si presenta con la stessa immagine. C'è un cruciverba, con inquadrata la foto di un attore. L'individuo ama risolvere enigmi, ma non ama le novità. Nella soluzione dei problemi, alla scoperta del mondo, ama comunque sentirsi nel proprio ambiente. L'attore dovrebbe essere un personaggio noto, ma nella stragrande maggioranza dei casi è invece completamente sconosciuto. Chi ha mai visto un film, con un attore comparso sulla copertina de “*La Settimana Enigmistica*”? Sembra che comparire su “*La Settimana Enigmistica*”, stronchi la carriera di qualunque attore. Già questa notorietà, che è invece perfetto anonimato, sembra emergere da profondità senza tempo. È una prima introduzione all'atemporalità. Quei volti sorridono, e mettono un po' di malinconia. Abbiamo già tentato una sommaria classificazione delle vignette; ma quel che ora ci importa notare, è che qui non c'è stato nessun movimento femminista, nessun '68, nessuna rivoluzione sociale o sessuale. I coniugi continuano, la mattina, a far colazione insieme allo stesso tavolo, con il marito coperto dal giornale che sta leggendo. La sera, la moglie continua ad aspettarlo, dietro la porta, armata di matterello, quando rientra tardi sbronzo. La notte, la moglie va a letto con i bigodini. Il fidanzato continua a presentarsi tremebondo al futuro suocero e il dipendente fa altrettanto nell'ufficio del superiore. Le donne sono sempre un po' sciocche, soprattutto quando hanno a che fare con meccanica e motori; le mogli sempre un po' racchie e tiranne. Ogni riferimento sessuale è rigorosamente bandito. L'unica presenza erotica sono i pantaloni e il golfino attillati, anni cinquanta, con tacchi a spillo, della Susy, dell'omonimo concorso a premi. Il giovane fidanzato, invece, è sempre correttamente in giacca e cravatta. Le vignette dei rebus sono veri capolavori metafisici. Quei personaggi, quelle scene misteriose, vivono in un'atmosfera magica e arcana. Dev'essere nata una vera e propria scuola di disegnatori per rebus de “*La Settimana Enigmistica*”, perché lo stile è sempre rigorosamente lo stesso e se fosse lo stesso disegnatore, ormai dovrebbe avere più di cent'anni. Tutto ciò, fa de “*La Settimana Enigmistica*” la rivista più ultra reazionaria di tutti i tempi. Qui il tempo non è presente nemmeno come passato. Semplicemente il divenire è abolito. Non che in questa atmosfera parmenidea non arrivi la storia. Qui la storia è una stranezza: arriva sotto forma di frammenti, di notizie, di curiosità, nel “Edipeo enciclopedico”, nel “Forse non tutti sanno che”, nello “strano, ma vero”; oppure nelle definizioni delle parole crociate, come 15 orizzontale o 25 verticale, quasi relitti portati dalla corrente sulla spiaggia dell'isola.

Perché l'individuo, sull'isola, è certo il nuovo soggetto storico, il progresso, ma l'isola, di cui ha bisogno, è insieme esclusione e affermazione, universalità e prigione, luogo senza tempo dove nasce la storia. Anche se Defoe non ce lo dice, noi sappiamo che quell'isoletta è piccolissima. La conosciamo. Dopo Robinson, ci siamo sbarcati in tanti.

V. L'economia di Robinson

L'attività di Robinson, in nessun momento della sua permanenza sull'isola, è dettata da necessità di sopravvivenza. Robinson non sprofonda, neppure per un istante, nella preistoria. Non è la regressione allo stadio primitivo, ciò che interessa Defoe.

Ciò che, al contrario, Robinson realizza sull'isola, è il programma del progresso. L'interesse fondamentale di Defoe è l'individuo che si afferma con le sue sole forze, che da solo ripercorre e ricapitola, su basi empiriche, tutta l'esperienza umana, ponendosi al centro della realtà e della storia. Tutta l'attività di Robinson è tesa a fondare l'autonomia e la centralità dell'individuo nella nuova società.

Per questo, questa attività è essenzialmente produttiva-industriale. Caccia e pesca hanno un ruolo assolutamente marginale, quel tanto che è indispensabile, appunto, alle necessità dell'alimentazione quotidiana. La massima attenzione è invece rivolta all'attività manifatturiera, alla produzione di strumenti.

C'è un'attività che, date le particolari condizioni del naufrago, potremmo dire primaria: quella estrattiva.

È il recupero della maggiore quantità possibile di materiali dal relitto: legname, metalli, vele, corde, utensili. Già qui, è significativo che l'interesse si incentri su questo genere di cose, anziché su provviste alimentari. Quel che si ha in mente, fin dall'inizio, è l'impianto di un'attività industriale.

Infatti, immediatamente comincia l'attività costruttrice e manifatturiera di Robinson: costruzione del rifugio e immagazzinamento di materiali e provviste, con la conseguente produzione di strumenti necessari allo scopo. Col legno di un albero che cresce sull'isola, si costruisce una pala e un badile. Con i ramoscelli di altri alberi, fabbrica ceste necessarie per la raccolta e il trasporto di frutta e dei pezzi degli animali uccisi. Anche la caccia è vista in funzione industriale: concia delle pelli e sartoria; costruzione di lucerne, con il grasso delle capre. L'allevamento richiede costruzione di recinti, e da esso consegue, al momento opportuno, produzione di burro e formaggio.

Robinson arriva alla coltura del grano casualmente. Ma la sua pratica sistematica e razionale richiede tutta una serie di passaggi, di operazioni, a ciascuna delle quali corrispondono altrettanti strumenti, per arrivare al prodotto finale: il pane. È necessario recintare il terreno da seminare, per

proteggere le pianticelle dagli animali selvatici. Per dissodare e rivoltare la terra, costruisce una vanga di legno. Come erpice, si serve di un grosso ramo d'albero. Per la mietitura, si serve di una delle sciabole trovate sulla nave. Per preparare il grano e la farina c'è bisogno di contenitori che non siano i panieri di vimini già realizzati. Per questo si tratta di trovare l'argilla adatta, scovarla, impastarla, modellarla, farla seccare al sole. Da questi primi contenitori, si passa alla realizzazione di recipienti capaci di contenere liquidi. I recipienti di argilla vengono arroventati al fuoco, in modo da ottenere delle vere e proprie pentole e tegami. Per pestare e schiacciare il grano, si costruisce un mortaio e un pestello di legno. Per separare la farina dalla pula e dalla crusca, si ottengono setacci servendosi di fazzoletti di cotone provenienti dalla nave. La cottura del pane richiede infine la costruzione di un forno, rudimentale, ma efficace allo scopo.

L'industria della terracotta compie progressi con l'invenzione di una ruota che permette di modellare e sagomare perfettamente gli oggetti. Gli attrezzi presi dal relitto, con l'uso, richiedono di essere affilati. Così Robinson costruisce una mola che funziona con una ruota che si può far girare con il piede.

È la costruzione dello strumento, l'invenzione della macchina, che esprime l'affermarsi della ragione nell'uso nella natura, anzi la perfetta coincidenza tra ragione e natura, perché la natura di Robinson è essenzialmente meccanica, è una natura newtoniana.

La differenza tra un'economia di pura sussistenza e un'economia industriale, capitalista, sta nel fatto che, nella seconda, la produzione, grazie ad una adeguata tecnologia, porta all'accumulazione e al continuo reintegro delle scorte, man mano che vengono consumate.

L'enfasi sull'aspetto tecnologico e l'accumulazione che la connota, fanno già, dell'economia di Robinson, un'economia capitalista della rivoluzione industriale.

Non sono solo le macchine, all'origine della rivoluzione industriale. Esse ne sono un aspetto fondamentale, ma esse stesse sono un effetto, non l'origine del fenomeno. Defoe ha compreso l'individuo, come il nuovo soggetto storico. Se Robinson non fosse giunto sulla sua isola, sarebbe stato un mercante, come ce ne sono sempre stati. Anche artigiani e con tecniche sofisticatissime, ce n'erano sempre stati. Ma date l'individuo, con in alto un Dio completamente storicizzato e attorno l'universo della fisica newtoniana, date Robinson, come “uomo che si è fatto tutto da solo”, e avrete macchine e capitalismo moderno.

Anche l'attenzione verso la divisione del lavoro, espressa da Smith ne *“La ricchezza delle Nazioni”*, con la famosissima descrizione delle diciotto fasi necessarie alla fabbricazione di uno spillo, attenzione giustificata con le esigenze produttive imposte dal mercato, è già qui presente, almeno concettualmente, come esigenza, come processo necessario di ogni produzione.

Robinson ci descrive, una per una, le varie fasi necessarie per ottenere una tavola da un tronco; ci descrive le varie fasi della produzione di recipienti di terracotta; descrive, una per una, le varie fasi della produzione del pane, dalla semina alla cottura in forno.

Non è assurdo, ipotizzare un'influenza diretta del modello rappresentato da Robinson, sulle teorie economiche e politiche successive. Anche se Robinson non è stato direttamente e consapevolmente il modello per queste teorie, è certo che si tratta dello stesso modello.

L'economia di Robinson non risponde assolutamente ai criteri delle teorie mercantilistiche e rispecchia già l'economia capitalistica smithiana. Da un punto di vista strettamente mercantilistico, l'attività produttiva di Robinson è completamente ingiustificata, del tutto insensata. Infatti, indipendentemente da questa attività, Robinson è già ricchissimo. È padrone di un'isola, in cui dispone di frutti spontanei e animali commestibili. Perfettamente autosufficiente, niente sfugge all'esterno. La bilancia commerciale è perfettamente in attivo. In realtà, tutta l'attività di Robinson, in linea con quel che sarà la concezione smithiana, tende al costante miglioramento del suo tenore di vita. Implicitamente, ma in maniera sufficientemente chiara, è già introdotto il concetto di reddito pro-capite, a sua volta necessariamente legato alla produttività. Il benessere di Robinson non dipende tanto dal suo stato patrimoniale in sé stesso, dalla quantità di beni che possiede, ma da ciò che riesce a trarre da essi con il lavoro. Tutto ciò non significa un'influenza di Defoe su Smith, ma dimostra la fecondità del modello intuito e introdotto per primo da Defoe. Robinson è uno straordinario modello teorico, perché è una grande intuizione storica.

La centralità di Robinson come soggetto storico, è anche indicata dal fatto che qui, alla sua origine, sulla sua isola, Robinson sembra concentrare e conciliare teorie politiche che fuori dall'isola entreranno in contrasto tra loro. Qui l'individualismo liberale realizza l'idea comunista della perfetta coincidenza di autorità e società. Governanti e governati sono una cosa sola. Robinson è proprietario dei mezzi di produzione e lavoratore. È produttore e consumatore. Se è vero che nel "Robinson" è chiarissimo il problema della divisione del lavoro, come esigenza di ogni processo produttivo, è anche vero che il nostro Robinson realizza il sogno marxiano della sua abolizione: cacciatore la mattina, falegname il pomeriggio, teologo la sera, non è nessuna di queste cose, perché l'individuo assoluto abolisce tutte le classi.

Tutte le teorie politiche moderne hanno lui come protagonista. L'economia di Robinson presuppone una teologia e una fisica. Per questo l'attività manifatturiera di Robinson si intreccia con la sua riflessione religiosa. Se non è né mercante, né artigiano, che cos'è l'imprenditore moderno? Che cos'è Robinson? È un inventore. Quella di Robinson, è essenzialmente un'attività poetica. Essa si traduce in economia, soltanto perché deve diventare potere, valore, perché questo è il nuovo criterio di verità, di verifica, nella società, così come nella scienza.

L'attività di Robinson è inseparabile dall'universo in cui si muove: l'universo newtoniano. Si può dire che Defoe ci abbia dato un'estetica e una narrativa della fisica newtoniana. Della flora e della fauna dell'isola, abbiamo notizie molto sommarie. La dimensione in cui Robinson si muove, è lo spazio assoluto di Newton. È un contenitore infinito, in cui i corpi sono sottoposti all'azione di forze e svolgono un lavoro, incontrando delle resistenze. Può trattarsi di un relitto spostato da una tempesta su un banco di sabbia o del gioco apparentemente mutevole, in realtà perfettamente determinabile e prevedibile, delle correnti attorno all'isola. Di queste correnti sappiamo tutto, forze che si muovono nel vuoto e che Robinson deve poter sfruttare. Su questo sfondo, si possono ritagliare piani inclinati e fare agire dei rulli. Si può tentare di portare un solido fino ad un liquido o fare in modo che il liquido arrivi al solido. È la vera, unica, sostanza dell'azione.

Interessante anche il rapporto di Robinson con il tempo. C'è un bisogno che insorge istantaneamente. Un progetto che viene formulato per la soddisfazione del bisogno. La realizzazione del progetto avviene in tempi lunghissimi: settimane, mesi, anni. Per esigenze narrative, però, questi tempi lunghissimi sono contenuti in poche pagine, spesso in poche righe. Ne deriva al lettore un'impressione sconcertante: che i ventotto anni passati da Robinson sull'isola, equivalgano a una sola giornata; siano una lunghissima esperienza, compresa nell'arco di ventiquattro ore. Forse non è un'impressione casuale ed ha un significato: Robinson è l'individuo che ripercorre e compendia in sé tutta l'esperienza umana; così come tutta la storia umana deve concentrarsi in un'esistenza individuale, allo stesso modo l'esperienza individuale, pluridecennale, di Robinson, si comprime nell'arco di un giorno. La concentrazione della storia si riflette in un effetto di straordinaria compressione del tempo.

Questo, però, ha conseguenze anche sul personaggio, ponendolo in una condizione di irrisolta provvisorietà. Dopo anni di permanenza sull'isola e senza aver mai visto un uomo o un animale feroce, continua a fortificarsi, a moltiplicare sbarramenti e mimetizzazioni. Quando esce, lo fa armato fino ai denti, dopo anni come il primo giorno. La scoperta del saltuario arrivo dei cannibali, non fa che accentuare e dare una qualche giustificazione, ad un comportamento che aveva da sempre. Anche dopo la scoperta dei cannibali, è psicologicamente poco verosimile che un evento, per quanto indiscutibilmente pericoloso, possa condizionare così fortemente, così costantemente, la condotta di qualcuno, dopo decine di mesi dacché si è verificato. L'esperienza indica, al contrario, che gli uomini tendono ad abituarsi, col tempo, alle possibilità più pericolose. In Robinson, questo comportamento è indice di qualcos'altro. Dopo decenni, egli continua ad essere, a muoversi, come un estraneo sull'isola, come se fosse appena arrivato. Segno, forse, di una precarietà sostanziale, di un disagio storico.

VI. Venerdì

Il primo effetto suscitato dall'incontro con i cannibali, a parte l'ovvia preoccupazione, è lo scandalo. Come è possibile che Dio permetta tutto questo? Come è possibile che milioni di persone siano abbandonate in tale ignoranza? Successivamente, però, c'è l'estensione ai selvaggi del principio di libertà di coscienza. Robinson arriva alla conclusione che non ha diritto di intromettersi nei costumi dei selvaggi. L'incontro con il selvaggio è l'occasione, per l'uomo del XVII – XVIII secolo, di guardare con occhi diversi, disincantati, anche la civiltà cui appartiene. Non facciamo anche noi lo stesso, quando, in guerra, sterminiamo reggimenti interi, che pure si sono arresi? Il selvaggio è l'occasione per mettere in discussione anche il proprio passato. La crudeltà attraversa tutta la storia, e la religione non sembra, di per sé, una difesa sufficiente contro di essa.

Poi c'è la liberazione di Venerdì e il rapporto con lui. Venerdì è il buon selvaggio e svolge egregiamente questa funzione. Non solo la crudeltà è un triste retaggio di tutta l'umanità, indipendentemente dalla religione, ma questi selvaggi, in realtà, sono migliori di noi. Liberato da certe incrostazioni storiche che inevitabilmente hanno corrotto anche lui, il selvaggio è l'uomo prima del peccato originale, prima della civiltà: è l'innocenza e la bontà della natura.

È inevitabile che Robinson e Venerdì si capiscano. Nell'europeo la ragione, per abolire la storia, deve ricapitarla su base empirica-individuale, deve impadronirsene; nel selvaggio non ce n'è bisogno. L'incontro tra Robinson e Venerdì, è l'incontro tra la ragione e la natura.

C'è un forte elemento voyeuristico in Robinson che, nascosto tra le frasche, per mesi attende i cannibali per spiare i truculenti banchetti. D'ora in poi, in mille fogge e varianti, il primitivismo sarà un tratto caratteristico della modernità.

Robinson e Venerdì si intendono talmente bene, da scoprire di avere la stessa religione e, tra le righe, Defoe ci fa chiaramente capire che il teologo, qui, veramente, è Venerdì. Che differenza c'è tra la religione di Benamuchi e il cristianesimo ragionevole di Robinson? Ovunque alligna l'inganno pretesco, ma i due se ne purificano reciprocamente, e il teologo Venerdì non manca di mettere in luce alcune incongruenze e difficoltà superflue, qualche residuo dogmatico, nelle credenze di Robinson, con qualche imbarazzo di quest'ultimo. Il racconto non ci descrive la cerimonia del battesimo di Venerdì, probabilmente perché la cerimonia è superflua.

Venerdì, abbandonate certe abitudini culinarie, è l'individuo perfetto, l'esatta replica di Robinson.

È stupefacente la capacità di Robinson di abolire ogni differenza, di rendere tutti simili a sé.

L'individuo ha i poteri della Medusa. La nuova specie si è globalizzata.

